

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Рахманова Вазира Каймовна

преподаватель Бухарского Государственного
педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13910916>

Аннотация: Статья посвящена вопросам развития языковой компетенции у учащихся начальных классов на уроках русского языка. Рассматриваются основные компоненты языковой компетенции, включая фонетическую, лексическую, грамматическую и коммуникативную составляющие. Описаны эффективные методы и приёмы, способствующие усвоению языка на начальных этапах обучения, такие как игровой метод, использование песен и стихов, визуальные средства и диалоговая практика. Приведены рекомендации по организации уроков, способствующих активному включению учащихся в процесс изучения русского языка. Особое внимание уделяется созданию условий для формирования уверенности детей в использовании языка, что закладывает основу для их дальнейшего языкового и когнитивного развития.

Ключевые слова: языковая компетенция, начальное обучение, русский язык, младшие классы, методика преподавания, игровая методика, коммуникативные навыки, диалоговая практика, фонетика, грамматика.

Концепция развития языковой компетенции на начальных этапах изучения русского языка является одной из ключевых тем в области методики преподавания. Формирование языковой компетенции у учащихся младших классов способствует не только улучшению их коммуникативных навыков, но и их общему интеллектуальному развитию. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты содержания языковой компетенции и подходы к её развитию у детей на ранних этапах обучения. Языковая компетенция – это способность человека понимать и использовать язык для общения. В образовательном контексте этот термин обозначает уровень владения языковыми навыками, которые позволяют учащимся эффективно общаться и понимать речь на определённом языке. Формирование языковой компетенции у младших школьников крайне важно, так как в этом возрасте дети приобретают основы, на которых будут строиться их будущие навыки коммуникации.

Основные компоненты языковой компетенции. Для успешного овладения языком у младших школьников следует развивать несколько ключевых аспектов языковой компетенции, таких как:

1. Фонетическая компетенция. Это способность различать и воспроизводить звуки, характерные для русского языка. На начальном этапе дети учатся правильному произношению, интонации и ритму, которые способствуют пониманию речи и её грамотному воспроизведению. Упражнения на развитие фонетических навыков включают в себя повторение слов и фраз, слушание и повторение, использование рифм и простых песен.

2. Лексическая компетенция. Лексический запас – это основа языковой компетенции, так как именно он позволяет детям выражать свои мысли и понимать других. Начальные занятия по русскому языку должны включать изучение базового словарного запаса, который соответствует повседневным нуждам детей. На этом этапе полезны упражнения на запоминание слов и их значений, использование визуальных опор и активное повторение.

3. Грамматическая компетенция. Грамматика – это фундамент языка, который позволяет организовать слова в предложения и придать смысловой порядок высказываниям. На начальном этапе обучения русскому языку важно знакомить детей с базовыми грамматическими структурами, такими как правила построения предложений, использование глаголов, существительных и прилагательных. Практические задания на составление простых предложений и корректировку ошибок в речи способствуют формированию грамматической компетенции.

4. Коммуникативная компетенция. Важнейшей целью изучения языка является способность детей использовать его для реального общения. Коммуникативная компетенция включает умение слушать, говорить, задавать вопросы, а также выражать свои мысли и эмоции. На начальных занятиях необходимо создавать условия для активного общения на уроках, например, использовать игры, диалоги, имитационные упражнения.

Методы и приемы развития языковой компетенции на начальных занятиях. Для эффективного формирования языковой компетенции у младших школьников важно использовать разнообразные методы и приёмы. Рассмотрим основные из них:

1. **Игровой метод.** Игры помогают создать комфортную атмосферу, которая способствует активному усвоению языковых навыков. Например, игры на развитие словарного запаса, такие как "Кто назовёт больше слов", где дети по очереди называют предметы в комнате или на картинке. Игры также могут помочь детям понять грамматические структуры и правила. Например, игра "Составь предложение" может помочь им практиковать порядок слов в предложении.

2. **Песни и стихи.** Использование песен и стихов на начальных этапах обучения русского языка способствует запоминанию слов и грамматических структур, а также развивает фонетические навыки. Ритмические и рифмованные элементы способствуют активному восприятию языка и делают обучение увлекательным для детей. Простой репертуар песен и стихотворений, соответствующий возрастным особенностям учащихся, помогает им быстрее запоминать слова и фразы.

3. **Визуальные средства.** Визуальные опоры, такие как карточки с картинками, плакаты и видеоматериалы, помогают учащимся связывать слова с образами, что значительно облегчает процесс запоминания. На начальных занятиях можно использовать карточки с изображениями предметов и ситуаций, чтобы учить детей новым словам и выражениям. Видеоматериалы с простыми диалогами также способствуют развитию навыков слушания и понимания речи.

4. **Диалоговая практика.** Основой любого языка является общение, поэтому важно предоставлять детям возможность практиковать русский язык в диалогах. На начальных этапах обучения можно использовать моделируемые диалоги, в которых дети разыгрывают простые ситуации, например, в магазине или на прогулке. Эти упражнения помогают детям почувствовать себя увереннее в использовании языка и способствуют развитию коммуникативной компетенции.

Организация уроков на начальном этапе должна учитывать возрастные особенности детей. Младшие школьники быстрее усваивают материал в атмосфере, которая сочетает элементы игры и учебы. Уроки рекомендуется строить в форме коротких занятий, каждое из которых направлено на развитие конкретного аспекта языковой компетенции. Начать урок можно с приветствия и краткого обсуждения с детьми, что они будут делать на уроке. Также можно использовать небольшие рифмовки или песни для "языковой разминки". Например, упражнения на произношение звуков и слов, которые часто вызывают трудности у детей.

Повторение за учителем, слушание и анализ правильного произношения также способствуют развитию фонетических навыков. После фонетических упражнений можно перейти к изучению новых слов. Слова можно вводить с помощью картинок, а затем разыгрывать сценки или проводить простые игры, чтобы дети запомнили их. На начальном этапе обучение грамматике лучше проводить в форме игр и диалогов.

Например изучения темы: Спорт формирует характер

Тема: Спорт формирует характер

В наше время спорт - это неотъемлемая часть образа жизни для большого количества жителей земного шара. Он имеет столько разновидностей и ответвлений, что можно заблудиться во время подсчёта. Если попытаться привести к единому знаменателю профессиональный и любительский спорт, то в обоих случаях лежит жажда победы. Ключевая разница кроется в значимости: в первом случае - это престиж страны, субъекта или населённого пункта, со всеми вытекающими (материальные блага, статус и т.д.); во втором - настроение (если «любитель» достиг результата, то количество эндорфинов (гормон счастья) в крови будет максимальным). Главное - общая цель!

Задания: какие важные качества развивает спорт в каждом человеке? и.т.д.

Терпение	Целеустремленность	Концентрация
<i>Терпение - главная добродетель спортсменов. Именно это качество является столпом, на котором зиждется успех. Несмотря на изнурительные тренировки, боль, неудачи, поражения, критику и успех - спортсмен терпеливо</i>	<i>Каждый спортсмен амбициозен (иначе никак) и желание быть первым, быть лучшим не оставляет ни на секунду. Для этого необходимо постоянно держать свой организм в тонусе, готовым в любую минуту доказать своё превосходство.</i>	<i>Одна сотая секунды может отделять спортсмена от успеха, один миллиметр может предрешить исход противостояния, один шаг может кардинально поменять положение дел в игре, один удар может решить твою жизнь. Невзирая на ситуацию, спортсмен</i>

<i>продолжает заниматься по плану. Любое отклонение приводит к снижению результата, а в среде конкуренции - это непозволительная роскошь.</i>		<i>должен сохранять концентрацию и двигаться к цели.</i>
---	--	--

Заключение. Развитие языковой компетенции у учащихся младших классов требует продуманного и систематического подхода. Использование разнообразных методов и приёмов, таких как игровые задания, песни, диалоги и визуальные опоры, помогает детям легче усваивать новый материал и с интересом участвовать в учебном процессе. Ключевой целью начального этапа обучения русского языка является формирование у детей уверенности в своих языковых способностях, что станет основой для их дальнейшего языкового и интеллектуального развития.

Использованная литература:

1. Резвая, А. Ю. (2008). Становление лингвистической компетентности младших школьников на учебных занятиях по русскому языку (Doctoral dissertation, АЮ Резвая).
2. Гвоздева, Е. В. (2019). Развитие языковой компетенции в процессе чтения публицистических текстов на занятиях по русскому языку как иностранному. Филологические науки. Вопросы теории и практики, 12(3), 340-344.
3. Гасанова, П. М., & Буйских, Т. М. (2013). Интерактивные методы формирования лингвистической компетенции при обучении русскому языку нерусских студентов-нефилологов. Известия Московского государственного технического университета МАМИ, 6(1 (15)), 165-170.
4. Жажева, Д. Д., & Жажева, С. А. (2013). Формирование лингвистической компетенции на основе использования дидактической игры. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология, (4 (129)), 99-108.